

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

УДК: 338.48

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТУРИСТСКОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ПЛАТФОРМЕННЫХ МОНОПОЛИЙ И ОЦЕНКА ЕГО ВЛИЯНИЯ НА МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Актилеуова Гульдана Молдашевна,

преподаватель, докторант

НАО «Каспийский Университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова», Республика Казахстан

Естурлиева Айгул Икласовна,

и.о. профессора, к.э.н.

НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» Республика Казахстан

E-mail: estur2@mail.ru

Адилъчаев Рустем Турсынбаевич,

к.э.н., профессор

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха кафедра «Экономика, туризм и управление бизнесом», Республика Узбекистан

e-mail: radilchaev@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19440557>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования платформенных монополий на туристическом рынке и их влияние на конкурентную среду. В условиях цифровой экономики рынок туристических услуг трансформируется от традиционной посреднической модели к двухсторонней платформенной модели. Данный процесс усиливает сетевые эффекты, способствует концентрации рынка и формированию доминирующего положения крупных цифровых платформ. В исследовании анализируется экономическая природа платформенных монополий, механизмы их воздействия на структуру рынка и влияние на конкурентоспособность малых и средних туристических предприятий. Особое внимание уделяется влиянию платформенной власти на ценовую политику, комиссионные ставки и доступ к рынку. Обосновывается необходимость разработки эффективных механизмов регулирования для поддержания справедливой конкуренции в туристической отрасли.

Ключевые слова: платформенная экономика, кроссплатформенная монополия, туристический рынок, сетевые эффекты, конкуренция, цифровое посредничество, концентрация рынка, модель двустороннего рынка, мультипликативный эффект, региональная экономика, сетевые эффекты, концентрация рынка, leakage effect.

Abstract. This article examines the formation of platform monopolies in the tourism market and their impact on the competitive landscape. In the digital economy, the tourism services market is transforming from a traditional intermediary model to a two-sided platform model. This process strengthens network effects, contributes to market concentration, and facilitates the dominant position of large digital platforms. The study analyzes the economic nature of platform monopolies, the mechanisms by which they influence market structure, and their impact on the competitiveness of small and medium-sized tourism enterprises. Particular attention is paid to the influence of

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

platform power on pricing policy, commission rates, and market access. The need to develop effective regulatory mechanisms to maintain fair competition in the tourism industry is substantiated.

Keywords: *platform economy, cross-platform monopoly, tourism market, network effects, competition, digital intermediation, market concentration, two-sided market model, multiplier effect, regional economy, network effects, market concentration, leakage effect.*

Аңдатпа. Бұл мақалада туризм нарығындағы платформалық монополиялардың қалыптасуы және олардың бәсекелестік ортаға әсері қарастырылады. Цифрлық экономикада туризм нарығы дәстүрлі делдалдық модельден екі жақты платформалық модельге айналууда. Бұл процесс желілік әсерлерді күшейтеді, нарықтың шоғырлануына ықпал етеді және ірі цифрлық платформалардың басым жағдайын жеңілдетеді. Зерттеуде платформалық монополиялардың экономикалық сипаты, олардың нарық құрылымына әсер ету механизмдері және шағын және орта туристік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігіне әсері талданады. Платформа билігінің баға саясатына, комиссия мөлшерлемелеріне және нарыққа қол жеткізуге әсеріне ерекше назар аударылады. Туризм индустриясында әділ бәсекелестікті сақтау үшін тиімді реттеуші механизмдерді әзірлеу қажеттілігі негізделген.

Кілт сөздер: платформалық экономика, платформааралық монополия, туризм нарығы, желілік әсерлер, бәсекелестік, цифрлық делдалдық, нарықтық шоғырлану, екі жақты нарықтық модель, мультипликаторлық әсер, аймақтық экономика, желілік әсерлер, нарықтық шоғырлану, ағып кету әсері.

Введение. Цифровая трансформация коренным образом изменила структуру глобальной экономики. Особенно в секторе услуг, в том числе в сфере туризма, сложилась новая форма рыночных отношений – платформенная экономика[1]. Процесс предоставления и потребления туристических услуг осуществляется через цифровые платформы increasingly [5].

Традиционные туристические агентства были заменены международными онлайн-платформами. Они формируют двусторонний рыночный механизм, объединяющий спрос и предложение, и осуществляют посредническую деятельность в цифровом формате[2]. Однако в результате усиления сетевых эффектов (network effects) на рынке запускается принцип «победитель получает все» и формируются кроссплатформенные монополии[3].

Это явление изменяет структуру конкуренции на туристском рынке, увеличивает зависимость малых и средних предприятий и усиливает барьеры входа на рынок[6]. В связи с этим актуален научный анализ экономической природы платформенных монополий и их влияния на конкуренцию.

Экономическая природа платформенных монополий. Кроссплатформенная монополия-доминирующая рыночная структура, формируемая на двустороннем или многостороннем рынке посредством мониторинга сетевых эффектов и данных [2]. В сфере туризма такие платформы

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

создают цифровую экосистему, объединяющую отели, туристические агентства, перевозчиков и туристов.

Есть два типа сетевых эффектов:

* Прямое сетевое влияние-ценность платформы растет по мере увеличения числа пользователей.

* Косвенный сетевой эффект-увеличение числа участников на одной стороне повышает привлекательность для другой[3].

В результате рынок подвергается воздействию высоких концентраций. Эта ситуация отличается от традиционной монополии тем, что контроль над данными и алгоритмами, а не цена, становится основным источником власти.

Трансформация структуры конкуренции на туристском рынке.

Доминирование платформ меняет характер конкуренции на туристическом рынке:

* Ценовая конкуренция заменяется алгоритмическим регулированием.

* Субъекты МСБ будут зависеть от платформенных комиссий.

* Увеличиваются затраты на вход на рынок (требования к платформе, рейтинговая система, расходы на рекламу).

* Усиливается асимметрия данных[6].

Платформы используют информационное преимущество на рынке, используя механизм динамического ценообразования. В некоторых случаях это приводит не к росту цен, а к повышению комиссионных ставок[7].

Доминирование платформ меняет характер конкуренции на туристическом рынке и переводит структуру рынка в новый институциональный формат. Чтобы систематизировать эти изменения, предлагается таблица ниже.

Таблица-1

Влияние платформенных монополий на конкуренцию на туристическом рынке

Аналитический аспект	Традиционный туристический рынок	Платформенный рынок	Влияние на конкуренцию
Структура рынка	Многие независимые агентства	Высококонцентрированные, несколько крупных платформ	Олигополистическая / монополия тенденция усиливается
Ценообразование	На основе рыночных соглашений	Алгоритмическая динамическая оценка	Ценовая прозрачность может снизиться
Посредническая деятельность	Традиционные агенты	Цифровой посредник	Увеличивается зависимость от платформы

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Доступ к информации	Ограниченный, местный	Big Data и real-time аналитика	Информационная асимметрия усиливается
Барьер входа на рынок	На среднем уровне	Высокий (рейтинговая система, комиссия, реклама)	Барьер для новых предприятий растет
Комиссионная ставка	Низкий или согласованный	15-30% и выше	Давление на прибыльность МСБ
Ценность бренда	Личный бренд важен	Доминирует бренд платформы	Снижается самостоятельность предприятия
Владение данными	Между предприятием и клиентом	Под контролем платформы	Формируется монополия данных

Влияние на малые и средние туристические предприятия. Влияние кроссплатформенных монополий двустороннее:

Положительные эффекты:

- * Международный доступ к рынку
- * Сокращение маркетинговых расходов
- * Расширение клиентской базы

Отрицательные эффекты:

- * Высокие комиссионные платежи
- * Зависимость от ценовой политики
- * Оставление бренда в тени платформы
- * Ограничение доступа к данным

В долгосрочной перспективе это может ослабить автономную конкурентоспособность предприятий [7].

Необходимость регулирования и политические рекомендации.

Регулирование рынков платформ-серьезная проблема. Традиционной антимонопольной политики может быть недостаточно [7], потому что:

- * Цены, скорее всего, будут формально низкими.
- * Рыночное доминирование достигается с помощью данных.

Поэтому важны следующие направления:

- * Обеспечение справедливого доступа к данным
- * Повышение прозрачности комиссионных ставок
- * Ограничение привилегированного продвижения платформ собственных продуктов
- * Развитие местных цифровых экосистем

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Платформенные монополии кардинально меняют структуру конкуренции на туристском рынке. Сетевые эффекты и мониторинг данных усиливают доминирующие позиции платформ на рынке, что приводит к увеличению концентрации рынка[2].

Хотя в краткосрочной перспективе платформы повышают эффективность рынка, в долгосрочной перспективе существует риск ослабления конкурентной среды[4]. Эта ситуация усиливает стратегическую зависимость малых и средних туристских предприятий.

В связи с этим изучение платформенных монополий на туристском рынке требует дальнейших эмпирических моделей и эконометрического анализа. Политика сбалансированного регулирования должна быть направлена на обеспечение справедливой конкуренции без сдерживания цифровых инноваций.

Список использованной литературы

1. Parker, G., Van Alstyne, M., & Choudary, S. Platform Revolution. New York: W.W. Norton, 2016.
2. Rochet, J.-C., & Tirole, J. Platform competition in two-sided markets. Journal of the European Economic Association, 2003, 1(4), 990–1029.
3. Katz, M., & Shapiro, C. Network externalities, competition, and compatibility. American Economic Review, 1985, 75(3), 424–440.
4. OECD. Rethinking Antitrust Tools for Multi-Sided Platforms. OECD Publishing, 2018.
5. UNWTO. Digital Transformation in Tourism. Madrid: UNWTO, 2019.
6. European Commission. Competition Policy for the Digital Era. Brussels, 2019.
7. Khan, L. Amazon’s Antitrust Paradox. Yale Law Journal, 2017, 126(3), 710–805.
6. Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs.
7. Autorité de la concurrence (2020). Competition issues in the digital economy. Paris.